

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

**Иргашбоева Назокат Намазовна,
магистрант 1 курса совместного образовательного
направления «Психология»**

Аннотация: в статье раскрываются межличностные отношения в подростковом возрасте, ведущая деятельность в подростковом возрасте. Характер общения подростков с родителями и взрослыми формируется на основе их чувства взрослости. Раскрывается процесс радикальных изменений в межличностных отношениях, общении ученика с учителем, во взаимодействии подростков со взрослыми.

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, отношения, деятельность, характер, межличностные отношения, ученик, общение, процесс.

Введение.

Мы всегда должны помнить, что от того, как будет воспитано молодое поколение, с какими духовными качествами оно вырастет, насколько активными будут наши дети в жизни, каким высоким целям они будут служить, зависит будущее нашей страны, и мы должны всегда заботиться и бороться за всесторонний психический мир наших детей, за их духовно-нравственную зрелость, за их физическое здоровье.

Будущее начинается сегодня. Если мы не уделим внимания вопросу образования сейчас, будущее будет потеряно. Духовно-нравственное очищение, вера, честность, набожность, честь, доброта и другие истинно человеческие качества не приходят сами собой. Воспитание — основа всего.

Основная часть.

Главная задача подросткового общения — определение и усвоение элементарных норм дружбы, товарищества. Главной особенностью подросткового общения является то, что оно полностью подчинено кодексу товарищества. Для подростков большое значение имеет общение со сверстниками. Подростки превыше всего ценят дружбу, товарищество и взаимопомощь: такие отношения сохраняются и в подростковом возрасте. При

этом на поведение подростков и младших подростков в несколько раз большее влияние оказывают их друзья, чем родители и учителя. Это можно объяснить тем, что незрелость и неопытность ребенка-подростка заставляют его искать помощи у окружающих. Ребенку-подростку нужен друг, который понимает его желания и помогает ему их реализовать. Общение подростка с друзьями также имеет свои особенности. Подростку особенно интересна среда взаимоотношений со сверстниками, в которой они принципиально равны. Это соответствует этическому содержанию чувства личного величия, которое возникает у подростка. Общение со взрослыми не может заменить общения со сверстниками.

Для подростка общение со сверстниками выделяется в среду его собственных личных отношений, в которой он действует самостоятельно. Он считает, что имеет на это право, отстаивает свои права, и именно по этой причине неуместное, грубое вмешательство взрослых во взаимоотношения со сверстниками приводит к обиде и неудовлетворенности подростка.

У подростка ярко проявляется стремление к общению со сверстниками, к совместной деятельности. Желание жить коллективной жизнью, иметь близких друзей, приятелей — это сильное желание быть принятым, признанным, уважаемым друзьями. Это становится важной потребностью подростка. Самой неприятной ситуацией для подростка является недовольство коллектива и друзей, нежелание общаться, а самым суровым

наказанием — открытое или скрытое прекращение общения, неразговорчивость.

Важными нормами кодекса подростковой дружбы являются уважение чести, равноправие, верность, помощь другу, честность. Освоение норм дружбы является важным достижением для ребенка в подростковом возрасте. Если он не может найти такого друга среди своих родственников или учителей, то он найдет друга, который поддержит его интересы и стремления и будет он обязательно найдет кого-то, кто сможет чем-то заполнить пробелы, будь то среди незнакомцев, взрослых или сверстников.

На основе взаимоотношений со сверстниками на равных подросток проходит особую школу социальных отношений. Для него очень ценны взаимные интересы, понимание и осмысление окружающего мира, друг друга. Для подростков общение со сверстниками важнее, чем выполнение домашних заданий и бытовых обязанностей. Ребенок доверяет свои секреты уже не сверстникам, а родителям. В процессе общения и взаимоотношений со сверстниками он может в полной мере проявить свою личность. Он понимает личную свободу как право взрослеть. Опытные педагоги, хорошо осознающие огромное значение общения подростка со сверстниками, уделяют большое внимание формированию позитивного общественного мнения среди небольших групп учеников в классе, стараясь влиять на подростков через их близких друзей. Некоторым ученикам (особенно отстающим в учебе и «трудновоспитуемым») не дают «выпадать» из системы межличностных отношений в классном коллективе. Характер общения подростков с родителями и взрослыми основывается на их чувстве взрослости. Они сами глубоко обеспокоены сопротивлением и возражениями, высказываемыми подростками ограничениям их прав взрослыми. Они испытывают потребность в поддержке взрослых в общении.

Совместная деятельность помогает подросткам лучше понимать взрослых. Подросток испытывает большую потребность делиться со взрослыми происходящими в нем изменениями, проблемами, которые его волнуют, но сам он никогда этого не инициирует. Подросток категорически против того, чтобы с ним обращались как с ребенком, а общение подростков характеризуется крайней изменчивостью. Ощущение того, что он чувствует себя взрослым, в определенной степени меняет отношение ребенка к себе, и как любые внутренние отношения, это отношение формируется и под влиянием внешних отношений, отношения других людей к этому человеку. Поэтому подросток много думает о том, что думают о нем окружающие, и активно ищет пути создания благоприятной для этого среды. Это должна быть среда, в которой отношения, в которых он хочет, четко отражали бы тот факт, что подросток теперь стал взрослым, самостоятельным человеком.

В общении с каждым подростком очень важно уметь находить лучшие стороны в его личности, определять, на что он способен, и, опираясь на них, всецело поддерживать уверенность подростка в себе. В противном случае неизбежны большие трудности в области воспитания. Чтобы утвердить в глазах близких самостоятельность своей личности, выразить свою идентичность, выразить свое «Я», подросток вынужден брать на себя задачи, которые в большей или меньшей степени ему не по силам, и тем самым пытаться перенести влияние своей личности на окружающих. Если ребенок не может найти способ проявить себя с положительной стороны, то в силу психологических потребностей он может проявлять себя в отрицательных аспектах, преувеличивать свои недостатки, намеренно совершать невозможные поступки, становиться более упрямым и строптивым, совершать другие негативные поступки. Формирование у детей этого возраста чувства собственного достоинства имеет важное значение в развитии его личности. В этом случае поиск учителем путей повышения

репутации ребенка в классе и школьном сообществе, доведение его достижений в различных областях до сведения общественности, а также разумные действия по устранению его ошибок и недостатков создают основу для его веры в собственные силы и возможности. Это показывает, что он уважает развивающееся у подростка чувство становления «взрослым», и учитель становится тем человеком, который ему нужен для установления необходимых отношений.

При резком изменении психических процессов у подростка ощущаются искажения и в его психической деятельности. Поэтому возникают трудности в межличностных отношениях, в диалоге ученика и учителя, во взаимодействии взрослых с подростками при резких переменах. Это происходит, прежде всего, в учебном процессе: форма, стиль и способы подачи новой информации и данных не удовлетворяют подростка. Вежливый, жизнерадостный подросток вдруг становится упрямым, недисциплинированным, грубым, обидчивым. Такие изменения в поведении подростка вызывают большую обеспокоенность у

неопытных педагогов и родителей. Движущей силой психического роста подростка является проявление системы противоречий между новыми потребностями, породившими его активность, и возможностями их удовлетворения. Возникшие противоречия можно постепенно устранить, обеспечив психологическую зрелость подростка, усложнив виды деятельности, сформировав в его личности новые психологические качества. В результате того, что родители не предоставляют подросткам этой свободы или того, что подростки так считают, они занимают позицию, противоречащую их родителям. Следует подчеркнуть, что именно на основе этого общения и взаимоотношений у подростков начинает формироваться чувство гордости. Конечно, нормы и правила гордости усваиваются у взрослых, но как защитить свою гордость, находится под исключительным

контролем подростков.

Заключение.

Невозможно дать им соответствующее образование и воспитание, не зная психологических особенностей детей определенного возраста. Каждый возраст ребенка имеет свои трудности и требует особого отношения к себе. То, что психологически правильно и подходит для детей младшего школьного возраста, часто может быть неподходящим и неправильным для подростков. Однако учитель, воспитатель работает не просто с учеником определенного возраста, а с конкретным учеником, индивидуальной личностью. Индивидуальные различия, которые ученику совершенно необходимо знать, чрезвычайно велики в рамках одного возраста. Условием индивидуального отношения в процессе воспитания и обучения является всестороннее и глубокое знание психологических особенностей ученика. Для этого необходимо умение осознавать психический мир ученика, уметь организовывать психологически правильное наблюдение, уметь организовывать естественный эксперимент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка. -М., 1980. 2. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. :В 2 т.-М. 1980. Т 2.
3. М. Г. Давлетшин и др. «Молодые годы и педагогическая психология» Т. ТДПУ. 2009.
- 4 М. Г. Давлетшин. Психология современного школьного учителя. «Педагогика и психология» (научно-популярная серия). Т., ТДПУ им. Низами, 1999/1.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., исп. я перераб. – М.: Логос, 2002. – 384 с.
6. Каримова В.М., Суннатов Р.И., Тожибаева Р.Н. Независимое мышление. - Т.: Восток. 2000. – 111 с.

7. Крутецкий В.А. «Основы педагогической психологии». - Т.: Учитель. 1976
8. Немов Р.С. Психология: Полет. для шпильки. высший пед. летать заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-Кн.2: Психология и образование.
9. Нишанова З.Т. Независимое творческое мышление. -Т. Наука. 2003.
10. Петровский. СРЕДНИЙ. Психология молодежи и педагогическая психология. М. 1979 г.
11. Самарин Ю.А. Очерки психологии ума.-М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962.- 493
12. Суннатова Р.И. Саморегулирование мыслительной деятельности.-Т.: Шарк, 1998. - 83 с.
13. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Просвещение, 1991.
14. Халперн Д. Психология критического мышления. Питер. 2000. -512 с.
15. Елканин Д.Б., Давыдов В.В. Возрастные возможности освоения знаний. - М: Просвещение, 1966.-442с.
16. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Просвещение, 1991.

